

Llanos de Cáceres y torta del Casar

DOI: 10.5281/zenodo.7607504

<https://samuter.paisajeterritoriouam.es/llanos-de-caceres-y-torta-del-casar-2/>

Modelo de Campiñas y llanuras de interior y litorales

Autores: **Felipe Leco Berrocal y Antonio Pérez Díaz**

Síntesis descriptiva del SAMUTER

El SAMUTER analizará las interrelaciones entre las condiciones naturales y humanas del territorio donde se produce y elabora la Torta del Casar. El estudio se realizará teniendo en cuenta, primero, los contextos de la globalización del mercado mundial y, segundo, la diversificación económica local en base a los recursos endógenos.

1. Sostenibilidad ambiental

Desde el punto de vista territorial, la “Torta del Casar” se produce preferentemente en la comarca de los “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, si bien también engloba términos municipales de la cercana “Sierra de Montánchez”. Se trata de un territorio de amplio potencial agroecológico destacando sobremanera los pastizales de explotación ganadera en régimen extensivo; pastizales desarbolados que, por su singularidad y excepcionalidad en recursos de flora, fauna y gea, forman parte de la Red Extremeña de Espacios Naturales Protegidos (Zona de Interés Regional “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” y Zona de Interés Regional “Sierra de San Pedro”) y de la Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC “Sierra de San Pedro” y ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”).

2. Territorialidad y políticas agroambientales

El territorio de estudio engloba alrededor de 450.000 ha, distribuidas entre los términos municipales siguientes: Albalá, Alcuéscar, Aldea del Cano, Aliseda, Almoharín, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Brozas, Cáceres, Casas de Don Antonio, Garrovillas, Herrerueta, Hinojal, La Cumbre, Malpartida de Cáceres, Monroy, Montánchez, Navas del Madroño, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Sierra de Fuentes, Talaván, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Torre de Santa María, Valdefuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez.

Un territorio en el que, según Corine Land Cover, los pastizales (51,5%) y los terrenos adehesados (30,2%) son los usos del suelo predominantes y se convierten en la base territorial donde pastan las ganaderías extensivas de ovino que dan lugar a la D.O.P. “Torta del Casar”.

3. Relaciones entre producción, transformación, comercialización y consumo

Las relaciones existentes en el marco del SAMUTER “Torta del Casar” se integran en un complejo sistema de relaciones en el que los productores (ganaderías inscritas), las industrias transformadoras y las redes de distribución (preferentemente los transformadores) se circunscriben en un circuito de producción-transformación de radio de acción local (se analizarán las ganaderías inscritas y las industrias elaboradoras), si bien la comercialización alcance una escala nacional e internacional (posibilidad de valorar la comercialización del producto final).

Actualmente, a fecha de 28 de septiembre de 2021, sólo hay 6 Industrias Queseras Certificadas (cuatro de ellas en Casar de Cáceres, una en Cáceres y una en Almoharín). Teniendo en cuenta la extensión de la zona de producción (36 términos municipales) y la concentración de las pocas industrias queseras certificadas en una localidad, se valorará la posibilidad de analizar la pérdida de valor del concepto “origen” en las D.O.P.

4. Buen gobierno (gobernanza)

El sistema agroalimentario “Torta del Casar” se estructura mediante el Consejo Regulador de la D.O.P., cuyas funciones vienen recogidas en la ORDEN APA/1144/2002, de 6 de mayo, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen «Torta del Casar» (B.O.E., núm. 123 de 23/05/2002). En su artículo 14.1. se indica que el Consejo Regulador es el encargado de los registros de ganaderías, de centros de recogida de leche y de industrias queseras. EL papel que juega el Consejo Regulador en la certificación del proceso de la D.O.P. así como en la divulgación y marketing del producto es esencial para su desarrollo, asimismo el Grupo de Acción Local “Tagus” ha llevado a cabo una importante para el desarrollo rural de la comarca basada en el recurso “Torta del Casar”.

